

ГИЁХВАНДЛИК – БАШАРИЯТ МУАММОСИ

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

Тергов фаолияти кафедраси ўқитувчиси, майор

Пўлатов Нодирбек Бахтиёр ўғли

319-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016276>

Ўрта асрларда инсоният ҳаётига жиддий хавф солган вабо ва ўлат каби офатлар бугунги цивилизация замонига келиб ўз ўрнини гиёҳвандлик иллатига бўшатиб берди, десак асло муболаға бўлмайди. Соғлом турмуш тарзини олиб бораётган киши билиб-билмай бу кўчага кириб қолса, ўзининг тинч, фаровон ва бахтли ҳаётини қора зулматга айлантириши айна ҳақиқат. Гиёҳванд киши нафақат ўзига, балки яқинларига ҳам тўхтовсиз азоб беради. Ундан туғилажак фарзандлар эса ота-онасининг хатоси оқибатида бир умрга мажруҳлик қисматига мубтало бўладилар. Зеро, фақат соғлом ота-онадангина соғлом зурриёд дунёга келади. Ҳеч бир инсон онадан гиёҳванд бўлиб дунёга келмайди. Ҳатто, гиёҳванднинг боласи ҳам.

Инсон ҳар доим ўз орзу-интилишлари, мақсад ва режалари йўлида ҳаракат қилади. Агар истаса, ҳар бир киши жамият ривожини йўлида улкан ишларни амалга ошириши мумкин. Бугун мамлакатимизда ёшларнинг таҳсил олиши, эркин касб танлаши, қизиқишлари, истеъдодини юзага чиқариши учун барча имкониятлар мавжуд. Фақатгина ўша шарт-шароитларни кўра билиш ва ундан оқилона фойдаланиш лозим. Бироқ бугун билиб-билмасдан эгри йўлларга кириб қолаётганлар ҳам, афсуски, орамизда йўқ эмас.

Гиёҳвандлик купдан бери маълум, масалан, опийга ухшаган моддаларнинг кайф килувчи таъсири тугрисида Шаркий Ўртаер денгизидаги халклар бизнинг эрамиздан олдин 2 000 йилда билар эдилар.

Жанубий Осиёга опий экинини бизнинг эрамиздан олдин биринчи асрида Искандар Зулкарнайннинг (Александр Македонский) лашкарлари олиб келган. [1] XVIII асрида эса опий Хиндистондан Шаркий-Жанубий Осиёга таркалди. Аста секин опий Европа давлатларида пайдо бўляпти. XX асрининг охирида опий гиёҳванд модда сифатида жуда кенг таркалиб кетган.

Аввал опий ва унинг моддалари тинчлантирувчи таъсири ҳисобига оз миқдорда фақат тиббиётда ишлатилган эди. Кейин эса аста-секин опий суистеъмол қилиш натижасида гиёҳвандликни ривожданишига олиб

келди. Гиёхванд моддаларнинг сотилишидан катта даромадлари уларнинг кенг таркалишини куллаб-кувватлайди.

Опиоидлар, ёки опий моддалари, рухий ва жисмоний тобелликка олиб келади. Асосий модда опиум, кўк нори сувидан олинади. Опийдан 20 га яқин хар хил алкалоидлар олинади ва улар табиий шаклда бўлишади, шу жумладан, морфий ва героин хам. Опиоидларнинг антагонистлари, яъни опий таъсирини тухтатиб куйган сунний моддаларга: налорфан, налексин, апоморфин каби моддалар киради. [2]

Опийли **гиёхвандлик** хар хил турларидан героинли гиёхвандлик энг кенг тури деб хисобланади. Героинли гиёхвандликни таркалиши 70-йилларнинг уртасидан бошлаб 80-йилларнинг бошида авж булган. 1981-1983 йилларида утказилган психиатриядаги эпидемиологик текширишлари куйидаги маълумотларга олиб келишди: катталар аҳолининг 0,7%да хаётнинг айрим пайтларида опиоидли гиёхвандликнинг диагностик белгилари ёки тобеллик кузатилади. Эркаклар аёлларга нисбатан купрок касал булишади, яъни 3:1 тугри келади, купчиликнинг ёши уттиз ёшнинг боши ёки уртасидир, гиёхванд моддани суистеъмол килишнинг бошланиши эса - успиринлик пайтини охирига ёки 20 ёшга тугри келади. Героинли гиёхвандлик билан хасталанган инсонлар, организмдаги талабини кондириш учун, жуда катта пулларни сарфлашади, шулардан купи жиноий йулар билан топилади.

Гиёхвандликнинг патогенези жуда мурракаб. Бошлангич боскичларда бош мия пустлоги, гипоталамус, ретикуляр формациясидаги нейронларнинг реакцияси бузилади деб тахмин килинади. Героин дендритларнинг функционал холатига таъсир килади ва шу натижада бош миянинг интегратив ва энг охирги функцияси бузилади. Синапс ва нейронро алокалар хам бузилиб кетади.

Касаллигининг сурункали, яъни кечки боскичида бош миядаги нейронларнинг рецептив имкониятлари бузилади. Гиёхванд моддага «урганиб колиши» ва абстиненцияни шаклланиши адренергик ва холинергик медиаторлар ёрдамида булади. Гиёхванд модданинг таъсирида биогенли аминларнинг метаболизими хам узгаради, улар эса хулк атвордаги ва фармакологик таъсуротларини бавосита ифодалашади.

Гиёхванд моддалар купрок биогенли аминлар, яъни дофамин, норадреналин, серетонин каби медиаторларга ва бош мияда асосий ролини эгаллаган системаларга таъсир этишади. Опиоидлар уз

таъсирларини опиоидли рецепторлар деб номланган специфик боғловчи звенолар оркали амалга оширишади. 1974 йилда опиатсимон таъсирига эга булган эндогенли фактор ажратилган. Бу факторнинг номи пентапептил, ёки энкефалин. Унинг айрим турлари бош миядан ажратилган ва уларга эндоферминлар деб номи берилган. [3]

Героинга урганиб қолиш тезда ривожланади. Модданинг оз миқдорини қабул қилгандан кейин (5-10 мг) аналгезия, уйқучанлик, қайфиятни узғариши ва идрокни бузилиши кузатилади.

Гиёҳванд модданинг таъсири қуйидагича: моддани истеъмол қилгандан кейин 20-30 дақиқа ўтгандан кейин беморнинг орқасида иссиқлик тулкини ўтади, юз соҳасида, яъни бурун, пешона, жағи, бўйнида қичишлар сезилади. Қуз қорачоклари қискаради, оғзи қурийди, давомли ҳаракатларнинг сусайиши кузатилади, бемор узининг жисмоний кечинмалари билан банд бўлади, фикрлари ҳудди узининг кечинмаларида қотиб қолгандай бўлиб қолади, онги қискаради. Бу давр 5-7 дақиқа давом этади. Кейин эса беморда умумий тинчланиш, ёқимли иссиқлик ва оёғларида-ю бутун танасида оғирлашув сезилади. Иллюзорли қурувлар пайдо бўлади. Деворда, шипда, гиламдаги гулларида ҳар хил ажойиб қурувлар, ёқимли манзаралар қуринади. Ташқи қўзғатувчиларга бемор эътибор бермайди. Кейин эса қўпқидиқда 3-4 соатли уйқу кузатилади. Айримларда ухлашдан кейин ёмон тушқун қайфият, умумий дискомфорт бўлади. Айрим беморларда эса 10-30 дақиқада мобайнида кузатиладиган эйфория пайдо бўлади. Томирга истеъмол қилган наркоманларда гиёҳванд модда дарров бош мияга етиб боради ва шунинг учун уларда ўта роҳатли, орғазмга ухшаган, кечимлар пайдо бўлишади, («қайф»деб номланади). Бундан кейин седативли эффект кузатилади (бу ҳолатни наркоманлар «уйқучанликка кетиш деб номлашади»). Ажойиб, героин таъсирида аналгезия ривожланади. Оғриқларнинг характери ўзгаради ва беморлар оғриқни сезмай қолишади.

Героин морфийга нисбатан, икки баровар қўчлироқ эйфория ва ўта роҳатли кечинмаларни қақиради.

Гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш давомлигига қараб, эйфория таъсири пасайиб қолади, кейин эса организмнинг химоя реакциялари йўқолиб кетади. Толерантлиги ўзғариб қолади истеъмол қилиши эса систематик равишда бўлади. Аста секин аввал героинга рухий, кейин эса жисмоний тобеллик шаклланади ва тухтата олмайдиған майл ва абстинент синдром пайдо бўлади.

Героинни биринчи истеъмом килишлари хотирасида сакланади, агарда улар такрорланса бунда трансформация пайдо бўлади. Бу давр, истеъмом килиш усули (ичига, томирга, мушакга), олий асаб фаолиятнинг тури караб, бир неча ҳафтадан бир неча ойгача давом этади. Гиёҳванд моддани қабул килиш бир маротабали ва ҳар сафарда улар юкоридаги ҳолатлар билан характерланади. Бу давр касалликдан олдин булган ҳолатини аниқлаш, диспансер ҳисобига олиш ва профилактик тадбирларни утказиш учун жуда аҳамиятли деб ҳисобланади. [4]

Гиёҳвандликни ривожланиш динамикасида шартли 3 босқич ажратилади: бошланғич ёки I – адаптация даври (организмни реактивлигини узгариши ва рухий тобеллигини пайдо бўлиши); сурункали, ёки II – жисмоний тобеллигини шаклланишини тугаши (абстиненция даври, айрим пайтларида психозлар ва полинаркоманиялар ривожланади); кечки, ёки III – организмдаги бутун системалари озиб кетади (толерантлигини, умумий организмни реактивлигини, рухий, соматогенли, неврологик, чузилиб кетган абстиненция, ақл заифликни ривожланиши).

Бошланғич босқич гиёҳванд моддани мунтазам равишда истеъмом килиши билан характерланади, модданинг миқдори тезда ушиб боради (толерантлигини ушиб бориши).

Героиннинг улдирадиган миқдори 0,3-0,5 гр тугри келади.

Касалликнинг кечки босқичда абстиненция бошқача бўлади. Йутал, куз ёшларни ажралиши, ичи келишини бузилиши, айниқса биринчи 3-5 кунда. Мушаклар тонуси кутарилган, лекин ута кучли огриклар йук, ута куринадиган дискомфорт бор. Артериал гипотензия, брадикардия, Шу натижада коллапс ҳолатини ривожланиш хавфлиги кутарилган, умумий ҳаётий тонуси ва кайфият пасайган. Беморлар суст, ҳаракатсиз. Бутун ҳулк атвори гамгинлик(апатия) билан таърифланади. Сурункали босқичда ута куринадиган абстиненция 5-7 кун давом этади. Кечки босқичда абстиненцияни давомлиги бундан ҳам давомли, астения узок кузатилади, 3-4 ойгача.

Наркоманлар, асосан озғин бўлишади, терлари ер рангида. Уларда сочлар эрта тукилиб ва оқариб қолади, тирноклари, тишлари салга синадиган бўлади, тромбофлебитлар кузатилади, купчиликда мия фаолиятида катта салбий узгаришлар, юрак етишмовчилиги, жигар касаллиги кузатилади. Гиёҳванд моддани киритган жойларида – кулларида, оёқларида чандиклар куринадиган (инъекциялардан).

Кечки боскичдаги наркоманлар хукукни бузган ҳаракатларни килишлари мумкин. Улар доим гиёҳванд моддаларни топиш учун уғирликка тушишади ёки бошқа жинойт ишларини килишади.

Ҳеч бир инсон онадан гиёҳванд бўлиб дунёга келмайди. Ҳатто, гиёҳванднинг боласи ҳам.

Инсон ҳар доим ўз орзу-интилишлари, мақсад ва режалари йўлида ҳаракат қилади. Агар истаса, ҳар бир киши жамият ривожини йўлида улкан ишларни амалга ошириши мумкин. Бугун мамлакатимизда ёшларнинг таҳсил олиши, эркин касб танлаши, қизиқишлари, истеъдодини юзага чиқариши учун барча имкониятлар мавжуд. Фақатгина ўша шарт-шароитларни кўра билиш ва ундан оқилона фойдаланиш лозим. Бироқ бугун билиб-билмасдан эгри йўлларга кириб қолаётганлар ҳам, афсуски, орамизда йўқ эмас.

Сўз гиёҳвандлик аталмиш энг жирканч ва ифлос иллат хусусида борар экан, унга берилган сифатларнинг ўзиёқ бу захри қотилнинг жамиятдаги салбий аҳамиятини кўрсатади.

Юртимизда гиёҳванд моддаларнинг савдосига чек қўйиш, унинг олдини олиш бугун давлат миқёсидаги муаммолардан бири. Бу мунтазам равишда барча ҳудудларда олиб борилаётган тарғибот-ташвиқот ишларида, тадбирларда янада яққол кўзга ташланади.

Бироқ дунё бўйича ўтказилаётган йирик тарғибот-ташвиқот, амалий ишларга қарамасдан, бу бало ва офат манбаи ўз ишини ҳамон давом эттирмоқда. Демак, масалага фақатгина давлат эътибори эмас, сиз-у бизнинг бепарво бўлмаслигимиз муҳим ўрин тутаяди.

“Ҳар бир маст қилувчи нарса хамрдир ва ҳар қандай хамр ҳаромдир”, дейилади ҳадислардан бирида. Бу – истеъмом қилганда вужудни бўшаштирувчи ва ақлни кетказувчи ҳар қандай нарса ҳаром деганидир. Ҳадисда зикр қилинган бўшаштирувчилик сифати бошқа тилларда наркотик деб номланган гиёҳванд моддаларининг таснифидир.

Гиёҳвандлик (наркомания) – юнонча “нарке” – карахтлик ва “мания” – телбалик, жаҳл, шод-хуррамлик, деганидир. [5]

Ушбу иллатга ружу қўйган одам наркотик моддаларни қайта-қайта ва кўп миқдорда истеъмом қилгиси келаверади. Бора-бора ушбу моддани истеъмом қилмаса туролмайдиган бўлиб қолади. Шу тарзда гиёҳванд тўдаларнинг сафи тобора кенгайиб бораверади. Бошда улар томонидан берилган моддий рағбатлар (гиёҳванд моддаларни бепул бериш ва шунга ўхшаган) натижасида, айниқса, ёшларнинг бу йўлга кириб қолиши

унчалик мураккаб кечмайди. Ҳаммаси англанданда эса, бангилик вужудга келиб улгурган бўлади. Бу эса инсонни охир-оқибат тубанликка олиб келади. Гиёҳванд модда қабул қилган киши кўп вақт ўтмасдан унинг қулига айланади.

Гиёҳвандлик - бу кайф килувчи моддаларга урганиб қолишидир. Охирида касаллик шахс деградацияси ва ногиронликка олиб келади. Аксарият холларда гиёҳвандлик оғир кечади ва УЛИМ билан тугайди.

Гиёҳвандлик кўчасига кириб қолиш кишиларда турли хилда кечади. Баъзилар тўқликка шўхлик қилса, бошқалар ўзи билмаган ҳолда алдовлар натижасида унинг қурбонига айланади. Ушбу иллатга ружу қўйганларнинг, айниқса, ёшларнинг бу ажал гирдобига тушиб қолишида кўпинча оиладаги муҳит ёки безътиборлик сабаб бўлади. Ёшларнинг бўш вақтини бекор ўтказиши, ота-оналарнинг фарзандини ҳаддан ташқари эркалатиши ва улар тарбиясига бепарволиги юқорида келтирилган салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Фарзанднинг соғ-саломат дунёга келиши, униб-ўсиши, жамиятда ўз ўрнига эга бўлиши, энг аввало, оила бошлиқларига боғлиқ. Бу борада меҳрибон ота-оналар зиммасига катта масъулият юкланади. Демак, “Аср вабоси” деб аталувчи гиёҳвандликнинг олдини олиш, унга қарши курашишга фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эмас, жамиятдаги ҳар бир инсон масъул. Мақсад эса, дунёни гиёҳвандлик балосидан сақлаш, инсоният саломатлигини асрашдир.

Бу захри қотилнинг хумори тутиб, одам талвасага тушган пайтида бир неча грамм қора дори эвазига ёки бир лаҳза бўлса-да, роҳатланиш учун ҳар қандай тубанликка тайёр туради. Ҳатто, энг оғир кўринишдаги пасткашликка ҳам.

Адабиётлар рўйхати:

1. <https://surxondaryo.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=33997>
2. <http://old.tashpmi.uz/uploads/files/Xodjaeva.pdf>;
3. <http://mku.uz/spravochnik/view.php?id=7514>;
4. [https://sciencecentrum.pl/wpcontent/uploads/2019/04/G.B.%20SCIENTIFIC%20CHALLENGES%20AND%20TRENDS%20%E2%84%96%20\(web\).pdf](https://sciencecentrum.pl/wpcontent/uploads/2019/04/G.B.%20SCIENTIFIC%20CHALLENGES%20AND%20TRENDS%20%E2%84%96%20(web).pdf);
5. <https://zamaxshariy.uz/479/>

